

ANALYSIS OF THE OPEN-SCALE ADJECTIVES ‘V-深’ AND ‘V-浅’

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169969>

Shamansurov Shorasul Shovkatovich

Postdoc, Linguistics and Applied Linguistics
Institute of Linguistics, Zhejiang University (ZJU)
[E-mail: dashishuoguo@mail.ru](mailto:dashishuoguo@mail.ru)

ANNOTATION

This study explores the unique semantic and syntactic characteristics of the adjectives “多” and “少,” which indicate quantities without specific dimensions. Unlike open-scale adjectives such as “深” (deep) and “胖” (fat), which have defined dimensions, “多” and “少” can be used more freely before verbs. This flexibility contrasts with other adjectives that are often restricted or not allowed in such syntactic positions. The paper also highlights how adjectives before verbs express the manner of actions, while those after verbs denote the results of actions. The analysis is extended to examine other open-scale adjectives, emphasizing the need for broader research beyond previously studied examples.

Keywords: *open-scale adjectives, additive meaning, reductive meaning, realization meaning, deviation meaning*

“V 深”和“V 浅”开放等级形容词的分析

Shamansurov Shorasul Shovkatovich

语言学与应用语言学博士后

浙江大学语言学研究所

[电子邮件: dashishuoguo@mail.ru](mailto:dashishuoguo@mail.ru)

在我们之前已经发表的期刊中，对“少”的分析已经表明，对“多”的分析可以推广到其他同类形容词上。不过，“少”和“多”一样，有两个较为特殊的特点。首先，在语义上，它们都不具有维度（dimension），也就是说，“多”和“少”都表示任意维度的量。与“多”和“少”不同的是，“深”“浅”“胖”“瘦”等开放等级形容词都有特定的维度，例如，“深”的维度是“向下的垂直距离”，“胖”的维度是“体重/体脂比”等。其次，在句法上，“多”“少”可以较为自由地用于动词前的位置，而大多数其他开放等级形容词在动词前的位置受到限制，或者完全不被允许（刘月华 1982；朱德熙 1984、1999），如例（1a-d）所示。此

外，用在动词前做状语的形容词表达的是行为的方式，而在动词后则表达行为和事件的结果（石毓智 2001）。接下来，我将在之前研究的基础上，以“深”和“浅”为例，论述开放等级形容词的普适性。虽然前文已经对“V 晚”和“V 早”的语义做了简单分析，但仍有必要选择其他维度的开放等级形容词来进一步论证。

关键词：开放等级形容词，加合义，减少义，实现义，偏离义

1. “V 深”的语义解读

(1) a. 坑挖深了，这回终于够用了。

b. 坑挖深了，没有浅的那个合适。

我们同样以 S_{\square} 表示某个维度的尺度。因此“深/浅”的语义可以表达为

$d'_{S(\text{deep})}$ 。

(2) 坑挖深了，……

a. 预设：

(i) $\exists e_1, x, k, t, d_{1S(\text{deep})}$ [挖坑(e_1), 某人(x), 坑(k), $\text{Agent}(e_1) = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e_1) = k = \text{坑}$, $\tau(e_1) = t$, $\mu(\text{Patient}(e_1)) = d_{1S(\text{deep})}$, $d_{1S(\text{deep})} \in e_1$]

(ii) $\exists e_2, x, k, t_2, d_{2S(\text{deep})}$ [挖坑(e_2), 某人(x), 坑(k), $\text{Agent}(e_2) = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e_2) = k = \text{坑}$, $\tau(e_2) = t'$, $t' \leq t$, $\mu(\text{Patient}(e_1)) = d_{2S(\text{deep})}$, $d_{2S(\text{deep})} \in e_2$]

b. 断言 1: $\exists e', x, k, t', d'_{S(\text{deep})}$ [挖坑(e'), 某人(x), 坑(k) $\text{Agent}(e') = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e') = k = \text{坑}$, $\tau(e') = t' = t_2$, $\mu(\text{Patient}(e')) = d'_{S(\text{deep})}$, $d'_{S(\text{deep})} \in e'$, $d'_{S(\text{deep})} = d_{2S(\text{deep})}$, $e' = e_2$]

c. 断言 2: $\exists e', x, k, t', d'_{S(\text{deep})}$ [挖坑(e'), 某人(x), 坑(k), $\text{Agent}(e') = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e') = k = \text{坑}$, $\tau(e') = t' = t_2$, $\mu(\text{Patient}(e')) = d'_{S(\text{deep})}$, $d'_{S(\text{deep})} \in e'$, $e' = e_2 - e_1$, $d'_{S(\text{deep})} = [d_{2S(\text{deep})} - d_{1S(\text{deep})}]$]

其中，(2b) 实际上无法得到“挖深”的加合解读。(2c) 可以得到“挖深”的比较解读。加合解读之所以不可能，是因为此时不存在一个上位事件 e_3 ，而只有两个事件 e_1 和 $e_2 (=e')$ ；此时即使可以通过 (1a) 这样的语境强制提供数量的加合，即 $d_1 + d_2 = d_3$ ，也不等同于存在事件的加合。在这点上“V 深”与“V 多”是一样的。

比较解读之所以可能，是因为他们属于命题层面（也就是句子层面），是在语境信息基础上进行语用推理获得，而非“深”本身的语义。在语感上，本文不会将比较义（以及加合义）看作是“深”以及其他开放等级形容词本身的语义，这反过来也意味着“多”可表比较义这种观点可能一开始就是一种误解，即把命题层面的信息加诸单个形容词。产生这种误解的原因可能是“多”作为一个

没有具体维度特征的开放等级形容词，其语义更为纯粹简单，因此更容易出现在不同句子环境中，受制于不同的句子含义。

下面我们分析“挖深”的实现义与偏离义。

(3) a. P_2 [你挖我的坑], P_1 [我已经挖了一部分了]。

b. P_3 [他的坑已经挖一部分了], P_4 [应该往坑里添点土壤进去]。 (彭国珍 2007)

上例(3a)的断言中蕴含了一个量 d_1 ，并且预设了一个小于 d_1 的量 d_0 ，其中 d_1 和 d_0 分别预设两个事件 e_1 和 e_0 。

故对于 P_1 ：

a. 预设: $\exists e_0, x, k, d_0$ $S(\text{deep})$ [挖坑(e_0), 我(x), 坑(k), 施事(e_0) = x = 我, 受事(e_0) = k = 坑, d_0 $S(\text{deep}) \in e_0$, $\mu(\text{受事}(e_0)) = d_0$ $S(\text{deep})$]

b. 断言: $\exists e_1, x, k, d_1$ $S(\text{deep})$ [挖坑(e_1), 我(x), 坑(k), 施事(e_1) = x , 受事(e_1) = k = 坑, d_1 $S(\text{deep}) \in e_1, \mu(\text{受事}(e_1)) = d_1, (d_1$ $S(\text{deep}) - d_0$ $S(\text{deep})) = d'$ $S(\text{deep})$]

对于 P_3 ，则只要将施事改为“他”即可。(4a)的实现义与(4b)的偏离义分别来自 P_2 和 P_4 提供的语境信息。

实现义: $P_2 \rightsquigarrow r, r \gg \exists d_e$ $S(\text{deep})$ [d_1 $S(\text{deep}) = d_e$ $S(\text{deep})$]

偏离义: $P_4 \rightsquigarrow r, r > \exists d_e$ $S(\text{deep})$ [d_1 $S(\text{deep}) > d_e$ $S(\text{deep})$]

P_2 隐含一个结果 r ，这个结果预设一个预期的量， P_1 则表明达到了这个预期量 d_e $S(\text{deep})$ ，即 [d_1 $S(\text{deep}) = d_e$ $S(\text{deep})$]。 P_4 隐含一个结果 r ，这个预期结果预设一个预期的量 d_e $S(\text{deep})$ ，并且实际量 d_1 $S(\text{deep})$ 超过了这个预期量，即 [d_1 $S(\text{deep}) > d_e$ $S(\text{deep})$]。我们可以看到在实现义与偏离义的分析中并未出现 d' $S(\text{deep})$ ，也就是说，这两个意义的获得与“深”本身的语义并无直接关系。

2.“V 浅”的语义解读

接下来本研究对“浅”作相同的分析。需要注意的是，“浅”的语义对应于“少”，因此“浅”的语义为 $-d'$ ，其中“-”表示一个相减的运算操作。

(5) 坑挖浅了，……

a. 预设:

(i) $\exists e_1, x, k, t, d_1$ $S(\text{deep})$ [挖坑(e_1), 某人(x), 坑(k), $\text{Agent}(e_1) = x =$ 某人, $\text{Patient}(e_1) = k =$ 坑, $\tau(e_1) = t, \mu(\text{Patient}(e_1)) = d_1$ $S(\text{deep}), d_1$ $S(\text{deep}) \in e_1$]

(ii) $\exists e_2, x, k, t_2, d_2$ $S(\text{deep})$ [挖坑(e_2), 某人(x), 坑(k), $\text{Agent}(e_2) = x =$ 某人, $\text{Patient}(e_2) = k =$ 坑, $\tau(e_2) = t', t' \leq t, \mu(\text{Patient}(e_1)) = d_2$ $S(\text{deep}), d_2$ $S(\text{deep}) \in e_2$]

b.*断言 1: $\exists e', x, k, t', -d'_{S(\text{deep})}$ [挖坑 (e'), 某人 (x), 坑 (k) $\text{Agent}(e') = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e') = k = \text{坑}$, $\tau(e') = t' = t_2$, $\mu(\text{Patient}(e')) = -d'_{S(\text{deep})}$, $-d'_{S(\text{deep})} \in e'$, $e' = e_2$, $-d'_{S(\text{deep})} = d_2_{S(\text{deep})}$]

c.断言 2: $\exists e', x, k, t', d'_{S(\text{deep})}$ [挖坑 (e'), 某人 (x), 坑 (k) $\text{Agent}(e') = x = \text{某人}$, $\text{Patient}(e') = k = \text{坑}$, $\tau(e') = t' = t_2$, $\mu(\text{Patient}(e')) = d'_{S(\text{deep})}$, $d'_{S(\text{deep})} \in e'$, $e' = e_2 - e_1$, $d'_{S(\text{deep})} = -(d_2_{S(\text{deep})} - d_1_{S(\text{deep})}) = d_1_{S(\text{deep})} - d_2_{S(\text{deep})}$]

其中, (5b) 是“挖浅”的加合解读, 但这是个反现实的解读, 因为 t' 或者 t_2 晚于 t , $-d'_{S(\text{deep})} = d_2_{S(\text{deep})}$ 就意味着坑越挖越浅。这一表现与“少”相平行。我们推测这是因为空间维度与“早”所携带的时间维度不同, 前者具体体现在具象的事物中 (如土壤、坑), 因此会触发反现实的语用推理。

(5c) 得到的是“挖浅”的比较解读。第二个解读之所以可能, 是因为它属于命题层面 (也就是句子层面), 是在语境信息基础上进行语用推理获得。“浅”的分析与“少”可一一对应。

下面笔者分析“挖浅”的实现义与偏离义。

(6) a. P_1 [这个坑儿他挖浅了], P_2 [是用来种小树苗的]。

b. P_3 [这个坑儿他挖浅了], P_4 [需再挖一点下去]。

上例 (6a) 的断言中蕴含了一个量 $d_1_{S(\text{deep})}$, 并且预设了一个小于 $d_1_{S(\text{deep})}$ 的量 $d_0_{S(\text{deep})}$, 其中 $d_1_{S(\text{deep})}$ 和 $d_0_{S(\text{deep})}$ 分别预设两个事件 e_1 和 e_0 。

故对于 P_1 :

a. 预设: $\exists e_0, x, k, d_0_{S(\text{deep})}$ [挖坑 (e_0), 我 (x), 坑 (k), 施事 (e_0) = x = 我, 受事 (e_0) = k = 坑, $d_0_{S(\text{deep})} \in e_0$, $\mu(\text{受事}(e_0) = d_0_{S(\text{deep})}$]

b. 断言: $\exists e_1, x, k, d_1_{S(\text{deep})}$ [挖坑 (e_1), 我 (x), 坑 (k), 施事 (e_1) = x , 受事 (e_1) = k = 坑, $d_1_{S(\text{deep})} \in e_1$, $\mu(\text{受事}(e_1) = d_1_{S(\text{deep})}$, $-(d_1_{S(\text{deep})} - d_0_{S(\text{deep})}) = -d'_{S(\text{deep})}$]

P_3 亦同此理。(7a) 的实现义与 (7b) 的偏离义分别来自 P_2 和 P_4 提供的语境信息。

实现义: $P_2 \rightsquigarrow r, r \gg \exists d_{e_{S(\text{deep})}} [d_1_{S(\text{deep})} = d_{e_{S(\text{deep})}}]$

偏离义: $P_4 \rightsquigarrow r, r \gg \exists d_{e_{S(\text{deep})}} [d_1_{S(\text{deep})} < d_{e_{S(\text{deep})}}]$

P_2 隐含一个结果 r , 这个结果预设一个预期的量, P_1 则表明达到了这个预期量 $d_{e_{S(\text{deep})}}$, 即 $[d_1_{S(\text{deep})} = d_{e_{S(\text{deep})}}]$ 。这里需要注意的是, 我们的直觉可能会混淆 $d_0_{S(\text{deep})}$ 与 $d_{e_{S(\text{deep})}}$ 。也就是说, 笔者会认为“挖浅”就是偏离了预期。但是本文完全可以设置一个语境, 即“他”在挖浅坑之前一直都在挖深坑 ($d_0_{S(\text{deep})}$) 种大树, 但是为了种小树苗, 特意挖了一个浅坑——即使实际量 $d_1_{S(\text{deep})}$ 达到了预期的量 $d_{e_{S(\text{deep})}}$ 。本文认为“实现义”获得较有难度的原因是我们特定的语言习惯导

致的理解倾向，或者说是因为在语用推理中我们选择了更容易获得的（但不是唯一的）解读，而不是因为形容词“浅”本身。

上例中， P_4 隐含一个结果 r ，这个预期结果预设一个预期的量 $d_{e S(\text{deep})}$ ，并且实际量 $d_{1 S(\text{deep})}$ 低于这个预期量，即 $[d_{1 S(\text{deep})} < d_{e S(\text{deep})}]$ 。我们可以看到在实现义与偏离义的分析中并未出现 $d'_{S(\text{deep})}$ ，也就是说，这两个意义的获得与“深”本身的语义并无直接关系。

上述分析表明对于“多、少”以及“多 V”“V 多”“少 V”“V 少”的分析同样适用于其他开放等级形容词。据此，开放等级形容词本身的语义可以得到统一的分析，即 $d'_{s\Box}$ ，而无论是加合义还是比较义、实现义还是偏离义，都来自语境信息，属于命题层面。

3. 本章小结

本文证明了对“多”“少”的分析同样适用于汉语中各种开放等级形容词，具体而言，这些开放等级形容词在构成“AV”“VA”结构时，其语义可对应到“多”或“少”上；“多”“少”与其它开放等级形容词的主要区别是前者缺少维度信息，而后者具备相应的维度语义。譬如，“浅”可对应“少”，“浅”的语义可以表示为 $d'_{S(\text{deep})}$ ；相应的，“深”可以对应到“多”，“深”的语义可以表示为 $d'_{S(\text{deep})}$ 。

参考文献

- 吕叔湘.1999.现代汉语八百词（增订本）[M].北京:商务印书馆.
- 马庆株.1989.自主动词和非自主动词[J].中国语言学报,(3).
- 马庆株.1992.汉语动词和动词性结构[M].北京:北京语言学院出版社.
- 马希文.1987.与动结式有关的某些问题[J].中国语文,(1).
- 马希文.1987.与动结式动词有关的某些句式[J].中国语文,(6).
- 梅立崇.1994.也谈补语的表述对象问题[J].语言教学与研究,(2).
- 孟琮、郑怀德等.1999.汉语动词用法词典[M].北京:商务印书馆.
- 莫彭龄、单青.1985.三大类实词句法功能的统计分析[J].南京师范大学学报,(3).
- 彭国珍.2006.偏离类动结式的句法特性[J].华中科技大学学报(社会科学版),(4).
- 彭国珍.2011.结果补语小句理论与现代汉语述补结构相关问题研究[M].杭州:浙江大学出版社,(47-51).
- Greenberg, Yael. 2009. Additivity in the domain of eventuality. *LOLA* 10, 35–44.

Greenberg, Yael. 2010a. Additivity in the Domain of Eventualities (or: Oliver Twist's more). In *Proceedings of Sinn und Bedeutung* 14, 151–167.

Greenberg, Yael. 2010b. Aspectual and pragmatic constraints on the verbal additive particle more. Unpublished manuscript: Bar-Ilan University.

Greenberg, Yael. 2012. Event based Additivity in English and Modern Hebrew. In Brenda Laca & Patricia Cabredo Hofherr (eds.), *Verbal Plurality and Distributivity*, 127–158. Berlin, Boston: De Gruyter.